

EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA E INTERSECCIONALIDADES: PROPOSTAS DE ENSINO A PARTIR DA INSUBORDINAÇÃO CRIATIVA

Ana Flávia Ferreira da Silva¹

Emily de Vasconcelos Santos²

Leandro de Oliveira Souza³

Resumo: Esta pesquisa apoia-se em referenciais teóricos da insubordinação criativa para desenvolver atividades pedagógicas com ênfase na educação estatística e nos estudos de interseccionalidades. Para atingir o objetivo que é: analisar como a concepção teórica de insubordinação criativa poderia ser promovida a partir de atividades pedagógicas que envolvem a educação estatística e dados sociais, metodologicamente tomamos o caminho da pesquisa documental. Os documentos analisados foram atividades do IBGEeduca para o Ensino Médio das quais trazem nos seus títulos categorias relacionadas à poder de classes sociais com características interseccionais. As atividades propõem ensinar estatística por meio das análises e interpretações de gráficos e tabelas. Contudo, percebemos que tais tarefas possibilitam aos estudantes buscarem outras indagações sobre problemas da sociedade e assim encontrar dados para melhor compreensão do tema estudado, aumentando o seu leque de informações, e a possibilidade de atuar diante de tais problemas.

Palavras-chave: Interseccionalidade. Insubordinação Criativa. Educação Estatística. IBGEeduca.

1. INSUBORDINAÇÃO CRIATIVA, INTERSECCIONALIDADES E EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA NUMA PERSPECTIVA CRÍTICA

A Educação, numa perspectiva de Freire (2013), precisa considerar a capacidade de desenvolvimento crítico social dos estudantes, não sendo estruturada em torno somente das considerações trazidas pelo professor, mas sim, em diálogos e debates acerca de questões que permeiam a vida das pessoas que se educam. É importante que o processo educativo faça a inserção crítica do educando em sua realidade, a fim de problematizá-la e transcendê-la. Sob a perspectiva crítica, a Educação Estatística visa romper o paradigma de alfabetização estatística voltada apenas para a produção de argumentos baseados em dados estatísticos. Ela passa a considerar como os argumentos são moldados pelo contexto social, e, como as estatísticas podem ser utilizadas para compreender melhor a realidade e assim mudá-las.

¹ Doutoranda pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. E-mail: flaviamathema@gmail.com

² Doutoranda pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. E-mail: emily.vasconcelos@ufu.br

³ Doutor em Ensino de Ciências e Matemática. Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. E-mail: leandrosouza@ufu.br

Weiland (2017) posiciona a educação estatística crítica como aquela que possibilita aos cidadãos uma leitura de mundo que viabiliza o desvendamento das estruturas e discursos encobertos que estão presente na sociedade. Desta forma, se o cidadão conseguir entender como a sociedade se organiza, por meio da educação e da estatística, com uma lente de criticidade sobre os padrões de injustiças, será oportunizado a ele uma nova visão de mundo.

Nessa corrente, questionar os objetivos de aprendizagem, as finalidades do ensino, os posicionamentos metodológicos, as perspectivas de avaliação, as práticas de ensino e pesquisa, as orientações curriculares, as políticas educacionais, são práticas necessárias nas aulas de matemática consideradas por D'Ambrosio e Lopes (2015, p. 2) atos de Insubordinação Criativa. A Insubordinação Criativa é uma “[...] ação de oposição e desafio à autoridade estabelecida, quando está se contrapõe ao bem do outro, mesmo que de forma não intencional, por meio de determinações incoerentes, excludentes e/ou discriminatórias”.

O contexto social de cada estudante é algo que precisa ser considerado pelo educador, posto que as necessidades, as crenças, os objetivos de vida e as dificuldades de cada aluno estão voltados para problemáticas e situações reais da sua vida. As concepções teóricas da Educação Estatística, sob a ótica crítica, e da Insubordinação Criativa, defendem uma perspectiva de Educação na qual os estudantes consigam atuar e opinar sobre questões da sociedade, sobre as causas que impõem injustiças e desigualdades sociais.

A educação, em especial, a Educação Estatística Crítica tem como um dos principais objetivos contribuir na formação com dados para explicar as vulnerabilidades, as violências, as discriminações e a complexidade das situações vivenciadas por pessoas ou por grupos. Engel, Ridgway e Stein (2021) salientam a importância de os cidadãos terem o conhecimento e compreensão crítica de indicadores quantitativos ligados aos problemas sociais. Essa perspectiva é comum aos estudos sobre interseccionalidades, que se propõe a compreender como a articulação de diferentes categorias sociais (classe, gêneros, raça/etnia, sexualidades, entre outras) se encontram inter-relacionadas, estruturam as vidas e produzem/reproduzem injustiças (COLLINS E BILGE, 2021). A interseccionalidade tem sido usada como ferramenta analítica que permite investigar a coexistência de diferentes fatores, chamados eixos de subordinação que acontecem de modo simultâneo na vida das pessoas. Assim, busca auxiliar as pessoas a melhor lidarem com os problemas sociais, seja seus ou dos seus próximos. Na perspectiva da teoria crítica, se debruça sobre as intersecções, características e necessidades específicas de uma determinada classe para empoderá-la politicamente.

Sobre este olhar, a perspectiva da Educação Estatística Crítica (WEILAND, 2017), da Interseccionalidade (COLLINS, BILGE, 2021) e da Insubordinação Criativa (LOPES; D'AMBROSIO, 2015) convergem com os preceitos de justiça social. Diante das potencialidades de tais estudos analisamos como as interseccionalidades se apresentam nas propostas de atividades didáticas elaboradas pelo IBGEeduca com foco na Educação Estatística. O objetivo principal é analisar como a concepção teórica de insubordinação criativa poderia ser promovida a partir de atividades pedagógicas que envolvem a educação estatística e dados sociais, mais especificamente aquelas voltadas para alunos do Ensino Médio.

2. PERCURSO METODOLÓGICO

Tomamos o caminho da pesquisa documental. De acordo com Kripka (2015), quando se opta pela escolha do documento ele não será aleatório, estará delimitado no universo que visamos investigar e se dá em virtude da resposta que se busca para o problema. Os documentos escolhidos foram atividades pedagógicas disponíveis no portal do IBGEeduca.

Utilizamos o método de análise do conteúdo, que de acordo com Appolinário (2009, p.27), “os elementos fundamentais da comunicação são identificados, numerados e categorizados. Posteriormente as categorias encontradas são analisadas face a uma teoria específica”. Diante disso, a análise se deu em três momentos conforme os estudos de Bardin (1979): I) pré-análise - fomentou na seleção das atividades que envolviam relações de poder em seu título; II) exploração do material - compôs um estudo profundo das atividades; e por último, III) o tratamento dos resultados – através da análise do conteúdo das propostas, questionamos a possibilidade de se efetuar um trabalho articulado entre a Educação Estatística e Interseccionalidade na perspectiva teórica da Insubordinação Crítica. Na sequência, discutiremos os dados obtidos a partir das categorias encontradas.

3. RESULTADOS

O IBGE⁴ organizou um portal eletrônico com foco na educação chamado de IBGEeduca⁵. O portal disponibiliza conteúdos educativos com dados atualizados e lúdicos sobre o Brasil, bem

⁴ Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>

⁵ Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/>

como os primeiros resultados do Censo 2022 sobre a população. Nele os conteúdos são dispostos em três categorias: crianças, jovens e professores. Analisamos as atividades voltadas para o Ensino Médio da aba professores. As atividades trazem temáticas diversificadas a partir de dados coletados nos censos. No quadro 1 fizemos uma análise cunho quantitativo e qualitativo buscando nos títulos das propostas categorias interseccionais de poder, são elas: raça, classe, gênero, etnia, regionalidade e faixa etária.

Notamos que das 40 atividades propostas somente 11 traziam em seu título alguma das categorias citadas. Não pudemos deixar de observar que nessa etapa de ensino não há nenhuma proposta que no seu título discuta a relação de poder raça, as outras categorias são contempladas ao menos uma vez.

Quadro 1 – Atividades do IBGEeduca e as relações de poder no título (EM)

Ensino Médio (relações de poder por título)	Classe	Raça	Gênero	Etnia	Regionalidade	Faixa Etária
Classe	02					
Raça						
Gênero			02			01
Etnia				01	01	
Regionalidade					02	
Faixa Etária						02

Fonte: IBGEeduca

A partir do quadro, observamos que apenas 28% das atividades propostas para o EM apresentam diretamente no título alguma das categorias de poder discutidas por Collins e Bilge (2021). Para análise selecionamos uma atividade intitulada: “*Estatística do Registro Civil – a idade da mãe*”⁶ que no título nota-se pelo menos duas categorias interseccionais de poderes. Essa proposta contempla as relações de poder faixa etária e gênero. Nos debruçamos sobre a proposta porque a partir dela visualizamos a possibilidade de planejar aulas que envolvessem outras categorias de poder, como por exemplo, raça, regionalidade e classe. Na figura 1 mostramos um dos gráficos da proposta.

A atividade do portal do IBGEeduca em questão tem como propósito desenvolver duas habilidades da BNCC (BRASIL, 2018): (EM13MAT102) analisar tabelas, gráficos e amostras de

⁶ Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-atividades/21450-estatisticas-do-registro-civil-a-idade-da-mae.html>

pesquisas estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação, identificando, quando for o caso, inadequações que induzam a erros de interpretação, como escalas e amostras não apropriadas; e (EM13MAT407) interpretar e comparar conjuntos de dados estatísticos por meio de diferentes diagramas e gráficos (histograma, de caixa (box-plot), de ramos e folhas, entre outros), reconhecendo os mais eficientes para sua análise. Além disso, sugere que os alunos elaborem um texto que considere as informações das idades das mães. Na atividade são veiculadas informações sobre a quantidade de nascimentos por faixa de idade da mãe na ocasião do parto. Os dados relacionados ao comportamento reprodutivo das mulheres permitem analisar transformações demográficas que estão ocorrendo no Brasil. O texto dissertativo argumentativo produzido pelos estudantes deve levar em consideração as informações das idades das mães ao nascerem os bebês e sua relação com outros aspectos de suas vidas: estudo, mercado de trabalho e tempo dedicado aos cuidados da(s) criança(s).

Figura 1 – Proposta de atividade do IBGEeduca para o EM

Fonte: IBGEeduca- Estatística do Registro Civil: a idade da mãe

Ao analisar a proposta verificamos uma atividade interdisciplinar que além de buscar a leitura de gráficos almeja também que o aluno pesquise sobre outros aspectos das vidas das mães por meio do uso das interseccionalidades existentes. Para Collins e Bilge (2021) usar a interseccionalidade como ferramenta analítica possibilita conhecer um vasto padrão das identidades coletivas.

No tocante a estatística que aparece na proposta pedagógica Lopes (2008) evidencia que é necessário levar para os alunos situações reais e saber como manuseá-las em prol do desenvolvimento do juízo crítico. A proposta contempla o pensamento da autora em que proporciona para os alunos do EM uma situação presente em muitas escolas do Brasil: a gravidez na adolescência. É válido ressaltar que a partir da atividade poderia-se questionar e levar os alunos

a pensarem sobre outras perguntas para compreender os cenários da sociedade, pois de acordo com D'Ambrósio e Lopes (2015) não se deve limitar a prática docente nos objetivos previamente determinados é preciso considerar o contexto do aluno. Daí, temos outras questões que poderiam ser levantadas: a) por que o número de mulheres entre 15 e 19 anos que engravidam é mais alto nas regiões Norte e Nordeste? b) essas mulheres conseguem concluir seus estudos na idade certa? c) como se dá a participação das mulheres com filhos no mercado de trabalho? d) podemos identificar em qual classe e raça predomina a gravidez precoce? Outros dados coletados no site do IBGE permitiriam responder estatisticamente a tais provocações. Tais atitudes em sala de aula demonstra que os professores são peças-chave para desenvolver um ambiente rico em oportunidades para a aprendizagem e desenvolvimento da insubordinação criativa. (LOPES, D'AMBROSIO, CORRÊA, 2016).

Sob a ótica da perspectiva crítica a atividade possibilita ir além de uma simples observação e interpretação de gráficos e tabelas. Com estudos das interseccionalidades e os dados é possível que estudantes desenvolvam pensamentos e atitudes críticas. Então, é necessário insubordinar-se aos currículos e as propostas pedagógicas prescritas, agir de modo criativo, sem simplificar a complexidade das problemáticas sociais com foco em conteúdos.

4. CONCLUSÃO

No decorrer da pesquisa visamos analisar como a concepção teórica de insubordinação criativa poderia ser promovida a partir de atividades pedagógicas que envolvem a educação estatística e dados sociais, metodologicamente tomamos o caminho da pesquisa documental. Compreendemos que as atividades do IBGEeduca para o Ensino Médio que trazem em seus títulos alguma das categorias de interseccionalidade, além de trabalhar as análises e interpretações de gráficos e de tabelas. Contudo, um professor atento, possibilitará aos alunos buscarem outras indagações sobre problemas da sociedade, e encontrar dados que os ajudem a entender os problemas aumentando o seu leque de informações sobre o tema estudado. Desse modo, futuramente estarão preparados para agir sobre as situações que impõem injustiças sociais.

REFERÊNCIAS

APPOLINÁRIO, F. **Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção do**

conhecimento científico. São Paulo: Atlas. 2009.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo.** Lisboa: Edições 70. 1979.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília, 2018.

COLLINS, P.; BILGE, S. **Interseccionalidade.** Tradução Rane Souza. - 1.ed. - São Paulo: Boitempo, 2021.

D'AMBROSIO, B; LOPES, C. **Insubordinação Criativa: um convite à reinvenção do educador matemático.** Bolema, Rio Claro (SP), v. 29, n. 51, p. 1-17, abr. 2015. ISSN 1980- 4415. Acessado em: Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bolema/a/XZV4K4mPTfpHPRrCZBMHxLS/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 08 de julho de 2023.

ENGEL, J.; RIDGWAY, J.; WEBER, F. **Educación estadística, democracia y empoderamiento de los ciudadanos.** Revista Paradigma, v. 42, n. Extra 1, p. 1-31, 2021.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática docente.** 44. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.

KRIPKA, R. M. L.; SCHELLER, M.; BONOTTO, D. de L. **Pesquisa documental na pesquisa qualitativa: conceitos e caracterização.** Revista de investigaciones UNAD, v. 14, n. 2, p. 55-73, 2015.87-300, 2016.

LOPES, C. E.; D'AMBROSIO, B. S.; CORRÊA, S. A. **A insubordinação criativa em Educação Matemática promove a ética e a solidariedade.** Zetetiké, Campinas, v. 24, n. 3, p. 2

LOPES, C; D'AMBROSIO, B. **Insubordinação Criativa de educadoras matemáticas evidenciadas em suas narrativas.** XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015. Disponível em: https://xiv.ciaem-redumate.org/index.php/xiv_ciaem/xiv_ciaem/paper/view/391/189. Acesso em: 08/07/2023.

LOPES, C. A. E. **Reflexões teórico-metodológicas para a Educação Estatística.** In: LOPES, C. A. E.; CURI, E. (Org.). Pesquisas em Educação Matemática: um encontro entre a teoria e a prática. São Carlos: Pedro & João Editores, pp. 67-86. 2008.

WEILAND, T. **Problematizing statistical literacy: An intersection of critical and statistical literacies.** Educational Studies in Mathematics, v. 96, n. 1, p. 33-47, 2017.